

PROGETTO ROOT: i biostimolanti contro lo stress salino

AUTRCI E AUTORI

Gatti, N.¹, Bossi, S.¹, Mannino, G.¹, Campobenedetto, C.², Contartese, V.², Berteà, C.M.

¹Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Via Quarello 15/A, 10135 Torino; ²Greenhas Group S.p.A, 12043 Canale (CN).

noemi.gatti@unito.it, giuseppe.mannino@unito.it, cinzia.bera@unito.it

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di terza elementare della Scuola Internazionale Europea Statale Altiero Spinelli di Torino.

Un giorno, nel mese di marzo, germogliò Serafino, la piantina di pomodoro ciliegino.

Durante i mesi Serafino crebbe fino a raggiungere 1 metro di altezza.

A luglio però iniziò a stare male. Non cresceva più, i suoi frutti erano piccoli e le sue foglie erano appassite: ogni tanto qualche foglia diventava marrone...

Intanto, in un'altra landa, un'altra pianta di pomodoro, Ugo il pomodoro da sugo, decise di girare il mondo sotto il bel sole estivo.

Camminando, Ugo arrivò nel campo dove era piantato Serafino.

AMICO, HO CAPITO PERFETTAMENTE! È SUCCESSA LA STESSA COSA NEL MIO CAMPO QUALCHE ANNO FA. ORA INVECE SONO SANO, FORTE E QUALSIASI CUOCO DESIDERA I MIEI POMODORI PER LE SUE RICETTE!

UNA VOLTA IO E I MIEI FRATELLI ABBIAMO INIZIATO AD APPASSIRCI. ARRIVO' DONATO LO SCIENZIATO. INIZIO' AD OSSERVARE IL NOSTRO CAMPO E A FARCI UN SACCO DI ANALISI.

E TROVO' LA SOLUZIONE! FU COSI' CHE IL NOSTRO CONTADINO INIZIO' A SOMMINISTRARCI UNA NUOVA MEDICINA E POCO DOPO NOI TORNAMMO VERDISSIMI.

DAVERO? PENSI CHE DONATO POTREBBE CURARE ANCHE ME?

MA CERTO! TI INSEGNERO' A CAMMINARE E ANDREMO INSIEME. SU, RADICI IN SPALLA!!

Passarono i giorni e Serafino e Ugo arrivarono a destinazione. Appena lo vide, Donato fece subito le analisi a Serafino.

CARO SERAFINO, ABBIAMO IL RISULTATO! TU SOFFRI DI STRESS SALINO.

PESTICIDI **FERTILIZZANTI** **SCARSITA' DI ACQUA**

IN AGRICOLTURA SPESSO SI USANO PRODOTTI COME PESTICIDI, PER ELIMINARE GLI INSETTI, E FERTILIZZANTI COME IL CONCIME, PER NUTRIRE LE PIANTE. I CONTADINI ANNAFFIANO IL CAMPO CON GLI IRRIGATORI, MA L'ACQUA SUL NOSTRO PIANETA E' SEMPRE MENO...

QUESTE AZIONI INSIEME ALLA SCARSITA' D'ACQUA FANNO MALE AL TERRENO PERCHE' CAUSANO L'AUMENTO DI SALE. IL SALE E' FORMATO DALL'UNIONE DI DUE ELEMENTI, IL SODIO E IL CLORO: QUANDO SONO ABBONDANTI, LE RADICI NON RIESCONO PIU' AD ASSORBIRE I GIUSTI NUTRIENTI E POSSONO MORIRE!

Donato ci spiega...

Le piante, proprio come tutti gli esseri viventi, sono costituite da cellule. Per gli esseri viventi le cellule sono come i mattoni per una casa, cioè le particelle di cui sono costituiti. Le cellule sono le "fabbriche" della pianta: assorbono acqua e sali minerali, producono zuccheri, proteine, grassi, vitamine... tutto ciò che serve alla pianta per vivere.

Le cellule sono anche molto sensibili all'ambiente esterno. Se c'è troppo sale nel terreno, le cellule possono perdere l'acqua che hanno al loro interno. L'acqua per la vita è fondamentale e quindi la cellula smette di funzionare in maniera corretta. Quando una cellula non riesce più a svolgere tutte le sue funzioni si dice che è "sotto stress"; se lo stress è causato dalla presenza del sale, si chiamerà "stress salino". Perché la cellula perde acqua? Possiamo paragonare la cellula a un capperò. Il capperò fresco è rotondo e sodo. Quando mangiamo i capperi sotto sale, li vediamo piccoli e raggrinziti. Il capperò è disidratato, cioè ha perso acqua a causa del sale. La stessa cosa capita alla cellula: in un ambiente molto salato, perde acqua, deformandosi. L'acqua è fondamentale per la vita: senza acqua, la cellula non funziona bene. Le radici non riescono più ad assorbire acqua e nutrienti dal terreno (Fig.1).

Il sale viene accumulato nelle foglie. All'interno delle foglie si trovano le proteine. Le proteine sono molecole importantissime e svolgono molte funzioni all'interno della

Figura 1: Conseguenze provocate dalla presenza di sale nell'ambiente sulla vita della cellula e della pianta.

cellula della pianta: aiutano lo svolgimento della fotosintesi, l'assorbimento e il trasporto di nutrienti. Il sale rompe la struttura delle proteine: la foglia diventa marrone, i nutrienti diminuiscono e la pianta appassisce (Fig. 2) (Chaves et al., 2008).

Proteina

Proteina e sale

molecola di acqua
 proteina
 sale

Figura 2: Conseguenze della presenza del sale sulle strutture proteiche.

Donato troverà una soluzione per Serafino?

Donato ci racconta...

Che cosa sono i biostimolanti?

La pianta è in grado di svolgere moltissime attività: assorbire acqua ed elementi dal terreno, usare l'energia del sole per produrre nutrienti, produrre ossigeno, proteggersi da un eccesso di luce o scarsità d'acqua.

Il biostimolante si chiama così perché deve "stimolare" la pianta: il suo compito è far sì che la pianta aumenti le sue capacità di assorbimento, aumenti le sue capacità di protezione nei confronti dell'ambiente ostile o migliori tutte le sue caratteristiche positive (piante più belle e frutti più buoni). Il biostimolante fa tutto questo grazie alle sostanze al suo interno ed è sufficiente distribuirlo nel campo in piccole quantità.

Il biostimolante fa bene anche all'ambiente. Viene prodotto da sostanze di scarto (Fig. 3):

- ✓ rifiuti organici di origine vegetale: bucce della frutta;
- ✓ rifiuti organici di origine animale: scarti della carne;
- ✓ rifiuti provenienti dalla lavorazione della carta e del legno;

(Campobenedetto et al., 2021).

Possiamo fare un paragone per capire meglio:

- il fertilizzante è come un piatto di pasta: serve per nutrire (fonte di zuccheri) e serve in “grande quantità”;
- il biostimolante è come una vitamina: serve per migliorare e proteggere le funzioni del nostro corpo e serve in piccolissime quantità (un frutto o una piccola pastiglia).

Cosa succederà adesso a Serafino?

Serafino impacchettò il biostimolante, salutò Ugo il pomodoro da sugo e partì per tornare a casa...

Arrivato a casa, Serafino raccontò al suo contadino ciò che gli aveva spiegato Donato. Grazie al biostimolante lui guarì, i suoi frutti diventarono bellissimi e aiutò l'ambiente!.

THE END

BIBLIOGRAFIA:

Chaves, M. M., Flexas, J., & Pinheiro, C. (2009). Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. *Annals of botany*, 103(4), 551-560

Campobenedetto, C., Mannino, G., Beekwilder, J., Contartese, V., Karlova, R., & Berteà, C. M. (2021). The application of a biostimulant based on tannins affects root architecture and improves tolerance to salinity in tomato plants. *Scientific Reports*, 11(1), 1-15.

Per approfondimenti: <https://www.suscrop.eu/projects-first-call/root>